

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **An V. Andrey, Sharipova Kh. Feruza**
THE CLINICAL COURSE OF FOCAL MYOCARDITIS IN PREGNANT.....10
2. **Kamalova I. Malika, Askarova K. Fatima**
UTERINE MUCOSAL MORPHOLOGY OF INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE USE
(LITERATURE REVIEW).....15
3. **Nasimova R. Nigina**
THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND
PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE.....20

HEMATOLOGY

4. **Kayumov A. Abdurakhman, Ibragimova M. Gulchehra, Achilova U. Ozoda**
IMMUNE THROMBOCYTOPENIA A MODERN VIEW OF DIAGNOSIS AND
TREATMENT: LITERATURE REVIEW.....26

PEDIATRIC SURGERY

5. **Kamolov J. Sardor, Mavlyanov Sh. Farxod, Yangiyev A. Baxtiyor**
BIOIMPEDANCE PARAMETERS IN PATIENTS WITH EMERGENCY ABDOMINAL
PATHOLOGY.....35
6. **Tuxtayev M. Firdavs, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat**
RESULTS OF BIOIMPEDANCE ANALYSIS IN CHILDREN WITH EMERGENCY
PATHOLOGY OF THE URINARY SYSTEM.....41
7. **Mavlyanov Sh. Farhod, Ulmasov G. Firdaus, Allazov N. Feruz, Mavlyanov Kh. Shavkat,
Tursunov E. Sanjar.**
SURGICAL TREATMENT OF A TUMOR OF THE ABDOMINAL CAVITY ISSUING
FROM THE WALL OF THE STOMACH IN A CHILD: A CLINICAL CASE.....46

RADIOLOGY

8. **Xalikulov Sh. Elbek, Sharopov Sh. Sadullo.**
NEUROSONOGRAPHY AS A METHOD OF INTRAOPERATIVE NAVIGATION IN THE
TREATMENT OF MULTILEVEL HYDROCEPHALIA.....52
9. **Usarov Sh. Mukhriddin**
OPTIMIZATION AND IMPORTANCE OF ULTRASOUND DIAGNOSTIC METHODS IN
THE CHOICE OF TACTICS FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CERVICAL
OSTEOCHONDROSIS.....56

OTORHINOLARYNGOLOGY

10. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Dustboboyev S. Dilshod**
MODERN ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....62
11. **Nasretdinova T. Makhzuna, Normirova N. Nargiza, Shadiev E. Anvar**
AUDITORY ADAPTATION IN PATIENTS WITH PERIPHERAL AND CENTRAL
HEARING IMPAIRMENT.....70

MORPHOLOGY

12. **Urinov M. Alisher, Otajonov O. Ilhom, Akhmedova B. Dilafruz**
STUDY OF CHANGES IN SOME BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD IN
SIMULATION OF EXPERIMENTAL LIVER DAMAGE.....76

13. **Nuraliev A. Nekqadam, Murotov F. Nurshod.**
THE RESULTS OF DETERMINING THE DEGREE OF INFLUENCE OF THE GENETICALLY MODIFIED SHADE ON THE REGULATORY MICROFLORA OF THE COLON OF LABORATORY ANIMALS.....81
14. **Khamidova M. Farida, Zhovlieva B. Mavlyuda**
MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE BRONCHI IN EXPERIMENTAL CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES.....91
15. **Sabirova Sh. Dilnoza, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ADRENAL CORT OF RAT OFFSPRING IN ONTOGENESIS UNDER THE CONDITIONS OF INTRAUTERINE EXPOSURE TO PESTICIDES THROUGH THE MOTHER'S ORGANISM (REVIEW ARTICLE).....100
16. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGY NEAR THE BALL-BLADYING PARENCHYMA OF THE RABBIT LIVER WITH EXPERIMENTAL CALCULOSIS CHOLECYSTITIS.....108
17. **Kurbonov R. Khurshed, Oripov S. Firdavs, Deev V. Roman**
EFFECT OF OCTACALCIUM PHOSPHATE AND ITS COMBINED FORMS ON BONE REGENERATION.....114

NEUROLOGY

18. **Kamalova I. Malika, Khaidarov K. Nodirjon, Teshayev Zh. Shukhrat.**
CLINICAL FEATURES OF SOME RISK FACTORS FOR STROKE IN WOMEN.....122
19. **Sheryigitova I. Nigina, Muzaffarova Sh. Nargiza, Khakimova Z. Sohiba.**
COGNITIVE AND ASTHENIC DISORDERS AFTER COVID-19.....129

ONCOLOGY

20. **Kuliev A. Aziz, Tursunov M. Odil, Ulmasov G. Firdavs, Urazov S. Numon, Toshov T. Alizhon**
FEATURES OF DEVELOPMENT OF MECHANICAL JAUNDICE IN GASTRIC CANCER AND METHODS OF ITS ELIMINATION.....136
21. **Polatova Sh. Jamilya, Tagaev A. Jasur**
GLOBAL STATUS OF THE PROBLEMS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MELANOMA AMONG PATIENTS WITH MELANOCYTIC LESIONS AND NEOPLASMS.....143
22. **Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Sulimova G.Olga**
PATOGENESIS OF PERITONEAL ASCITES IN RECURRENT OVARIAN CANCER.....152
23. **Djuraev D. Mirjalol, Shamuradov I. Ilxom**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC STENTING IN ESOPHAGEAL CANCER COMPLICATED BY FISTULA.....159
24. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
CLINICAL SIGNIFICANCE OF TUMOR-INFILTRATING LYMPHOCYTES IN BREAST CANCER.....166
25. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
THE BASIC APPROACHES TO STUDYING THE LYMPHATIC SYSTEM IN BREAST CANCER(LITERATURE REVIEW).....177
26. **Rakhimov M. Nodir, Tulanov T. Begzod, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Aslsnova M. Lobar**
PATHOGENETIC ASPECTS OF CANCER ANOREXIA.....192

OPHTHALMOLOGY

27. **Kadirova M. Aziza, Khasanova A. Dildora.**
CASE FROM PRACTICE: CONGENITAL ANOMALY OF OPTIC DISC EXCAVATION. «MORNING GLORY» SYNDROME.....202
28. **Allayarov T. Azimbek, Rizayev A. Jasur, Yusupov A. Amin, Xakimova Sh. Mavluda.**
THE STATE OF OPHTHALMOLOGICAL CARE AND ITS IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH DIABETIC RETINOPATHY (LITERATURE REVIEW).....210

PEDIATRICS

29. **Tairova B. Sakina**
PREVALENCE OF ALLERGIC DISEASES AMONG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....215
30. **Tairova B. Sakina, Mukhamadiyeva A. Lola**
IMMUNOLOGICAL ASPECTS IN YOUNG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....220
31. **Tairova B. Sakina**
CONGENITAL HEART DEFECTS: AN IMMUNOLOGICAL PERSPECTIVE (LITERATURE REVIEW).....226
32. **Fayziyeva R. Ugilbibi, Normamato V. Kh. Dilmurod. Mamadiyeva N. Zarifa**
CHARACTERISTICS OF BRONCHOBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN.....231

PSYCHIATRY

33. **Kenjaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar, Baymirov L. Sanjar.**
CLINICAL DYNAMICS OF DEPENDENCE TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ITS DETERMINANTS.....237
34. **Baymirov L. Sanjar, Ochilov U. Ulugbek, Turayev T. Bobir**
CLINICAL FEATURES OF THE ABUSE OF VARIOUS DRUGS IN PATIENTS WITH ALCOHOLISM.....247

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

35. **Mavlyanova F. Zilola, Kim A. Olga, Xudoykulova V. Farida, Raxmatullina R. Luiza, Bulyakova A. Gulnaz, Akhmadeeva Leila.**
POSSIBILITIES OF PERSONALIZED REHABILITATION AFTER A STROKE USING TELETECHNOLOGIES AND PREDICTION OF OUTCOMES BASED ON CLINICAL AND NEURORADIOLOGICAL STUDIES.....252
36. **Kamilova T. Roza, Mavlyanova F. Zilola, Basharova M. Laylo, Isakova I. Lola, Burxanova L. Gulnoza.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ACTUAL FOOD CONSUMPTION BY CHILDREN OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITH DIFFERENT DIETARY INTAKE.....261

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

37. **Latipova B. Sitora**
INVESTIGATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF ORAL MUCOSA TREATMENT AFTER CHEMOTHERAPY: LITERATURE REVIEW.....270
38. **Abdullaev Sh. Dilmurod**
ANALYSIS OF THE RESULTS OBTAINED AND SOME FEATURES OF CYTOKINE PROFILE IN MIXED SALIVA OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL TRACT DISEASE.....279

39. **Rizaev A. Jasur, Akhmedov A. Alisher**
IMPROVING DENTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....287
40. **Sharopov G. Sanzhar, Tojiev I. Feruz, Azimov I. Mukhammadjon, Inoyatov Sh. Amrillo, Ismoilkhodjaeva G. Komila**
CLINICAL AND RADIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF SECONDARY MAXILLARY DEFORMITIES IN PATIENTS WITH UNI- AND BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER PRIMARY LIP AND PALATE SURGERIES.....294

THERAPY

41. **Ermatov J. Nizom, Nasirdinov Z. Mavlonjon, Ishmetov P. Sherzod, Oltiev Sh. Amrillo, Kasimova E. Kizilgul.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DAILY DIET OF SCHOOLCHILDREN SUFFERING FROM IRON DEFICIENCY ANEMIA FROM ENRICHED LOCAL PROTEIN-CONTAINING PRODUCTS.....301
42. **Ermatov J. Nizom, Abdulkhakov U. Ikhtiyor, Shukurov N. Anvar, Nasirdinov Z. Mavlon, Kasimova E. Kizilgul**
HYGIENIC FEATURES OF DIABETES PREVENTION.....308
43. **Tashkenbayeva N. Eleonora, Esankulov O. Mukhammad**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....318
44. **Tairov R. Doston, Berdiev H. Doniyor**
STRUCTURAL CHANGES IN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH GOUT.....331
45. **Rizaev A. Jasur, Qilichev A. Anvar, Olimjonova J. Farangiz**
RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE.....339
46. **Isirgapova N. Sarvinoz, Sultonov N. Nodir**
IMPACT OF HORMONAL CHANGES ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 5TH STAGE.....349
47. **Yakubov V. Abduljalol, Pulaniva I. Nargiza, Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola**
PROSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE.....360
48. **Xaydarova D. Dilrabo, Tashkenbaeva N. Eleonora**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE COURSE AND CRITERIA FOR DIAGNOSTICS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA.....366

PHARMACOLOGY

49. **Boboyev M. Behzod**
CLINICAL EVALUATION OF THE CHRONIC TOXICITY OF THE NEW DRUG «TIOSIN», CONSISTING WITH A COMPLEX COMBINATION OF THE MICROELEMENT ZINC AND LIPOIC ACID.....376
50. **Allazov A. Salakh. Iskandarov N. Yusuf**
LOCAL HEMOSTATIC IN UROLOGICAL BLEEDING.....383

SURGERY

51. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat**
EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TREATMENT OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS WITH THE APPLICATION OF PLASMAPHERESIS.....390
52. **Rizayev A. Jasur, Kurbaniyazov B. Zafar, Saidov B. Zohir, Abduraxmanov Sh. Diyor.**
ANTEGRADE ANGIOSCLEROTHERAPY OF THE LEFT TESTICULAR VEIN.....397

53.	Nazarov N. Zokir SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS (LITERATURE REVIEW).....	407
54.	Shamratov Z. Shokir, Akhmedov M. Yusuf, Yusupov S. Anvar, Saidov A. Maksud MYOCARDIAL PROTECTION METHODS IN CARDIAC SURGERY PRACTICE (REVIEW ARTICLE).....	417
55.	Ruziboev A. Sanjar, Yunusova F. Guzal, Yunusov T. Oybek EFFICIENCY OF APPLICATION OF DOMESTIC HEMOSTATIC IMPLANT "HEMOBEN" IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....	424
56.	Abdullaev A. Sayfulla, Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Muhammad TACTICS OF TREATMENT OF ACUTE COMMERCIAL INTESTINAL OBSTRUCTION.....	431
57.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo, Abdurakhmanov Sh. Diyor CLINICAL FEATURES OF HERNIOPLASTY AND ABDOMINOPLASTY WITH COMPLICATED ABDOMINOPTOSIS IN VENTAL HERNIAS.....	440
58.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo SURGICAL TREATMENT OF VENTAL HERNIAS IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY AND ABDOMINOPTOSIS.....	446
59.	Umedov A. Xushvaqt OUR EXPERIENCE IN CONSERVATIVE TREATMENT OF SPLEEN INJURY IN CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....	451
60.	Umedov A. Xushvaqt POSSIBILITIES OF VIDEOLAPAROSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ISOLATED AND COMBINED LIVER DAMAGE.....	456
61.	Sattarov S. Inayat, Matmurotov J. Kuvondik, Yakubov Y. Ilyosbek, Rakhimov D. Dadakhon. WAYS TO IMPROVE REVASCULARIZATION RESULTS IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME.....	461

ORIGINAL ARTICLES

62.	Giyasov A. Zaynitdin, Khaydarov R. Khasanali, Siddikov U. Bokijon ANALYSIS OF COMMISSION FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS RELATED TO THE ACTIVITIES OF OBSTETRICIAN-GYNECOLOGISTS.....	468
63.	DAMINOV Feruz Asatullaevich ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF DEEP BURN IN ELDERLY AND SENILE AGE.....	475
64.	SAMIEV Asliddin Sayitovich, KHAMIDULLAEVA Mohinur Maksatullo qizi COMPLEX REHABILITATION MEASURES IN PATIENTS SUFFERING WITH RADICULOPATHIES OF THE VERTEBROGENOUS LUMBAR AREA.....	481

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

AN Andrey Vladimirovich
SHARIPOVA Feruza Khayrullaevna
Tashkent Medical Academy

CLINICAL COURSE OF FOCAL MYOCARDITIS IN PREGNANT

For citation: An V. Andrey, Sharipova Kh. Feruza. The clinical course of focal myocarditis in pregnant // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 4, pp. 10-14

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8316828>

ANNOTATION

In pregnant women with focal myocarditis, changes in maternal-placental blood flow in the fetoplacental complex are often characteristic of uterine arteries, which is associated with increased blood coagulation. The number of heart contractions in pregnant women with myocarditis is 8.9% higher than in pregnant women without pathology in the cardiovascular system. There was no reliable difference in arterial blood pressure levels between the groups, but SAD was slightly higher in the control group than in the control group, but did not reach statistical significance.

Keywords: pregnancy, focal myocarditis, diagnosis, consequences.

АН Андрей Владимирович
ШАРИПОВА Феруза Хайруллаевна
Тошкент Тиббиёт Академияси

ҲОМИЛАДОРЛАРДА ҶОҚЛИ МИОКАРДИТНИ КЛИНИК КЕЧИШИ**АННОТАЦИЯ**

Ҷоқли миокардит мавжуд ҳомиладорларда фетоплацентар комплекда она-йўлдош қон оқимида кўпинча бачадон артерияларида ўзгаришлар характерли бўлиб, бу ҳолат қон ивишининг ортиши билан боғлиқ. Миокардит мавжуд ҳомиладорларда юрак қисқаришлар сони юрак қон томир тизимида патология мавжуд бўлмаган ҳомиладорларга нисбатан 8,9% га юқори бўлади. Гуруҳлар ўртасида артериал қон босими даражаси бўйича ишончли фарқланиш кузатилмади, аммо назорат гуруҳида қиёсий гуруҳга нисбатан САД кўрсаткичи бир мунча юқори бўлиб, статистик аҳамиятли даражага етмаган.

Калит сўзлар: ҳомиладорлик, ўчоқли миокардитлар, ташхислаш, оқибатлар.

АН Андрей Владимирович
ШАРИПОВА Феруза Хайруллаевна
Ташкентская медицинская академия

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ОЧАГОВЫХ МИОКАРДИТОВ У БЕРЕМЕННЫХ

АННОТАЦИЯ

У беременных с очаговыми миокардитами нарушения маточно-плацентарного кровотока в фетоплацентарном комплексе характеризовались изменением кровотока чаще в маточных артериях, что связано с повышением свертываемости. Частота сердечных сокращений у беременных с миокардитами на 8,9% выше, чем у беременных без патологии сердечно-сосудистой системы. Достоверных различий по уровню артериального давления между группами не отмечено, однако в контрольной группе показатели САД были несколько выше, чем в группе сравнения, не достигая при этом уровня статистической значимости.

Ключевые слова: беременность, очаговые миокардиты, диагностика, последствие.

Ҳомиладорларда юрак қон томир тизимининг (ЮҚТТ) нормал фаолиятининг бузилиши долзарб муаммо бўлиб, юрак қон томир касалликлари (ЮҚТК) ҳомиладорлардаги экстрагенитал касалликлар орасида нисбатан кўп учровчи, она ва перинатал ўлимнинг асосий сабабларидан ҳисобланади. Умуман олганда ЮҚТК экстрагенитал патологияларнинг 80% ни ташкил қилади. Бу касалликлар “она-йўлдош-ҳомила” тизимидаги звеноларинг дисбалансига олиб келиб, оқибатда йўлдош етишмовчилиги, сурункали ҳомилаици гипоксиялари ва ҳомилани ривожланишдан ортада қолишига сабаб бўлади. Ҳомиладорларда экстрагенитал касалликлар орасида брақ қон томир патологиялари (ЮҚТП) етакчи ўринда эканлиги сабабли, оналар ўлими ва касалланиши бундан ташқари муддатидан олдинги туғруқлар сабаб перинатал муаммолар ниҳоятда муҳимдир [8].

Ҳомиладорлик- шундай ҳолатки, унда хатто соғлом аёл организмида ҳамаҳамиятли гемодинамик ўзгаришлар рўй беради. Ҳомиланинг она қорнидалиқ ва яқин орада юз берувчи туОруқ даврларида кузатиловчи бу ўзгаришлар организмни ортиб борувчи юкламага адаптацияси билан боғлиқ бўлади. Янада жиддий ўзгаришлар юрак қон томир патологиялари мавжудларда кузатилиб: ҳомиладорлик аввалдан мавжуд бўлган дисфункцияни янада чуқурлаштиради, шу билан бирга ҳам она ҳам бола учун юзага келиши мумкин хавфни оширади [3].

Бир қатор ЮҚТКнинг ташхислаш ва даволашнинг янада яхшиланиши ва аввал ҳомиладорлик тавсия этилмаган аёллар учун потенциал оналикнинг кенгайишига қарамай, сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) ҳамон кўп учрай бошлади. Ҳомиладор аёл организмидаги адаптацион характердаги ўзгаришлар СЮЕ белгиларини беркитиши ёки аксинча, унинг белгиларини намоён бўлиши дея баҳоланиши мумкин. Кўпинча ҳомиладорлик даврида нафас олиш сони 10% га ортади, учинчи семестрда ҳомиладорликдан аввалгига нисбатан солиштирилганда юрак қисқаришлари сони дақиқасига 15-20 тагача ортади, пастки ковак вена босилиши натижасида оёқларда шиш юзага келади, аёлларни кўпинча ҳаво етишмаслиги ҳисси, ҳансираш, юош айланиши ва бошқа симптомлар безовта қилади [10]. Солиштириш мақсадида СЮЕ учун ҳос бўлган симптомокомплекслар: қатор муаллифлар фикрича ҳансираш 98% ҳолатларда учрайди, 94% ҳолатларда чарчок, 80 % ҳолатда юрак уриб кетиши, 73 % гача шишлар кузатилади [4]. СЮЕнинг симптомларини пайло бўлиши юракнинг қисқарувчанлик функцияси пасайиши ва диастолик дисфункция билан кечади.

Ҳомиладорликда СЮЕ ривожланишига олиб келувчи энг кўп ва кенг тарқалган сабаблардан бири миокардит бўлиб- у миокарднинг яллиғланиш касаллиги ҳисобланади [2]. Миокардитлар кенг доирадаги клиник белгиларга эга бўлиб, улар деярли симптомсиз кечишдан то оғир юрак етишмовчилигигача бўлиши мумкин. Миокардитлар одатда буткул соғлом кишиларда юзага келиб, дархол авжланувчи юрак етишмовчилигига (кўпинча ўлим ҳолатигача) ва аритмияларга олиб келиши мумкин. Кўпинча миокардитлар ривожланувчи, хавф гуруҳига қуйидаги кишилар киради: ёш эркаклар, ҳомиладор аёллар, болалар (асосан чақалоқлар), иммун жавобдаги бузилишлар мавжуд кишилар.

Касалликнинг клиник намоён бўлиши бир хил эмаслиги носпецификлиги, симптомсиз кечишидан то кўпчилик ҳолатларда Коксаки В вирусига ёки касалхонадан ташқари грипп тарқалишида кузатиловчи носпецифик электрокардиографик ўзгаришлардан, трансплантация

ёки ўлимгаолиб келувчи фулминант ЮЕ билан оғир дилатацион кардиомиопатиялар сабаб миокардитларни ташхислаш қийинлашади [5, 11].

Кўпчилик ҳолатларда миокардит субклиник кечади, шунинг учун беморлар касалликнинг ўткир даврида тиббий ёрдамга камдан кам муурожаат қиладилар: 70-80% беморларда миокардит энгил ҳолсизлик, чарчаш, энгил ҳансираш ва миалгия билан намоён бўлади [1].

Замонавий лаборатор ташхислаш ҳар доим ҳам маълумот бера олмайди, айниқса миокардит ривожланишининг эрта босқичларида, биринчи фазасида (иммун жавобсиз миокард зарарланиш фазаси) [6, 7].

Шундай қилиб муаммони тизимли таҳлил қилиш долзарблиги ҳомиладорлардаги ўчоқли миокардит билан боғлиқ: клиник намоён бўлишининг ўзига хослиги, акушерлик ва перинатал оқибатлар, бундан ташқари ҳомиладорларда касалликка ўз вақтида зарур даволаш муолажаларини ўтказишга имкон берувчи касалликнинг оғир кечиши ва асоратларининг хавф омилларини излаш.

Тадқиқотнинг мақсади: ўчоқли миокардитни ҳомиладорлик ва туғруққа таъсирининг ўзига хослигини ўрганиш.

Тадқиқотнинг материали ва усуллари: биз томонимиздан асосий гуруҳни ташкил этувчи, Тошкент ш.даги оилавий поликлиникаларда назоратда турган, ўчоқли миокардит мавжуд бўлган 32 нафар ҳомиладор аёлнинг тарихлари таҳлил қилинди.

Амбулатор карталар ва туғруқ тарихлари ретроспектив ўрганилди, асосий эътибор анамнезни ўрганишга, олдиндан тайёргарлик, ҳомиладорликнинг кечиши ва туғруққа қаратилди.

Назорат гуруҳини ҳомиладорлик физиологик кечаётган 27 нафар аёллар ташкил этди.

Тадқиқотнинг натижалари: асосий гуруҳдаги ҳомиладорларда миокардит ҳомиладорликдан аввал 31,3 % ҳолатларда аниқланган. Унбу аёллар анамнезида ўтказилган шамоллаш, улғайган даврда болалар инфекцияси, ревматик касалликлар қайд этилган. Барча беморлар сурункали ўчоқли миокардит ташхиси билан кардиолог назоратида туришган.

Асосий гуруҳдаги I-триместр 8-12 хафталикда 68,7% ҳомиладорларда, II-триместрда эса 16-26 хафталикдан миокардит илк бора аниқланди. Анамнезни синчилаб йиғиш орқали, миокардитнинг намоён бўлувчи қуйидаги белгилари аниқланди: хансираш, юрак соҳасидаги оғрик, юрак уриб кетиш хисси, ҳолсизлик, бош айланиши- вирус инфекцияси пайдо бўлганидан ўртача 3-4 хафта ўтганидан кейин сезилади.

Ҳомиладорликда аёллар организмидаги адаптация жараёни барча тизимларда, айниқса юрак қон томир тизимида юзага келади. Физиологик кечувчи ҳомиладорликда юрак қисқаришлар сони томирларнинг периферик қаршилиги пасайиши фониди ортиб, артериал қон босими ошишига олиб келади.

Шуни такидлаш жоизки, юрак қисқаришлар сони (ЮҚС) миокардит мавжуд ҳомиладорлар гуруҳида соғломлар гуруҳига нисбатан юқламали синама ўтказишдан аввал 8,9 % га юқори бўлган ва $88,8 \pm 11,9$ қарши $96,9 \pm 17,1$ зарб./дақ. ташкил этган ($p < 0,05$). Гуруҳлар ўртасида бошланғич артериал қон босими даражалари ишончли фарқланмади (жадвал 1).

Жадвал 1

Ўчоқли миокардит мавжудлигига боғлиқ ҳолда назоратга олинган ҳомиладорлардаги гемодинамик ўзига хосликлар

АБ кўрсаткичлари	Назорат гуруҳи (n=27)	Асосий гуруҳ (n=32)
САБ (мм.см.уст)	102,4±8,5	98,2±11,4
ДАБ (мм.см.уст)	63,9±7,5	63,1±8,6
ЮҚС (зарб/дақ.)	88,8±11,9	96,9±17,1*

Эслатма: * - гуруҳлар ўртасидаги маълумотларнинг ишончлилиги ($P < 0,05$)

Назорат даврида тадқиқотга киритилган барча ҳомиладор аёлларни марказий гемодинамик кўрсаткичлари баҳоланган, натижаларга кўра миокардит мавжуд бўлган ҳомиладорлар гуруҳи, ҳомиладорлик физиологик кечаётган гуруҳ билан таққосланганда юрак

бўшлиқлари ўлчамлари, ўртача ўпка артерияси босими (ЎЎАБ) катта бўлган. Қуйидаги ўзгаришлар статистик аҳамиятли бўлган: миокардит мавжуд аёллар гуруҳида юракнинг чизиқли ўлчамларининг сезиларли даражада катталашини бўшлиқларнинг ортиқча юкланишини сезиларли даражада оширди, бу ўз навбатида ўпка артериясидаги ўртача босимни учдан биригача оширди (жадвал 2).

Жадвал 2

Назоратга олинган ҳомиладорларнинг томиричи гемодинамикаси характеристикаси

АБ кўрсаткичлари	Назорат гуруҳи(n=27)	Асосий гуруҳ(n=32)
Ао (мм)	27,5±1,9	27,8±2,3
ЧБ (мм)	29,3±3,67	30,3±3,9
СДЎ(мм)	48,7±2,6	50,7±3,9*
ССЎ(мм)	30,09±2,24	32,2±3,5
ҚАТ (мм)	8,3±0,7	8,02±0,8
ЧҚОД (мм)	7,31±0,68	7,4±0,8
ЎҚ (мм)	20,3±3,26	19,2±2,5
ЧҚММ(мм)	126,1±22,7	133,46±27,3*
СДС (мл)	112,06±15,5	124,0±21,3
ССС(мл)	35,8±7,03	42,9±11,2*
ОФ (%)	68,1±2,6	65,11±5,8
Е/А	1,5±0,38	1,5±0,3
ЎЎАБ (мм см. уст.)	12,7±1,9	17,6±6,1*

Эслатма: * - гуруҳлар ўртасидаги маълумотларнинг ишончилиги (P<0,05)

Назорат гуруҳида СДЎ 4,1% га кичик бўлди (50,7±3,9 мм га қарши 48,7±2,6 мм; p=0,022), ССЎ- 6,9% га (32,2±3,5 ммга қарши 30,09±2,24 мм; p=0,007);мос равишда СДС - 10,7% га (124±21,3 млга қарши 112,06±15,5 мл; p=0,014), ССС- 19,8% га (42,9±11,2 млга қарши 35,8±7,03 мл; p=0,005); ўЎАБ- 38,6% га (17,6±6,1 мм см. устга қарши 12,7±1,9 мм см. уст.; p=0,000). Шунингдек миокардни қисқарувчанлик хусусияти 4,6% билан ҳомиладорлик физиологик кечаётган гуруҳда статистик аҳамиятли равишда устунлик қилди ва асосий гуруҳдаги 65,11±5,8% га қарши 68,1±2,6% ни ташкил этди.

Асосий гуруҳдаги ҳомиладорларда она-йўлдош-ҳомила қон оқимининг доплерометрия билан УТТ фетоплацентар комплексида I-а даражали (21,0%) ва I-б (66,0%), баъзан II-даражали (10% гача) бузилиш белгилари аниқланди.

Асосий гуруҳда 66,7% туғруқлар жарроҳлик билан якунланди. Кесар кесиш жарроҳлигига хилпирак аритмия, баргараф этилмайдиган экстрасистолиялар каби тез тез юрак ритмининг бузилишлари, II-III даражали сурункали юрак етишмовчилиги ёки ҳомила ҳолатининг ўзгариши (дистресс) кўрсатма бўлди.

Ҳулосалар

1. Миокардит мавжуд ҳомиладорларда юрак қон томир тизими касалликлари мавжуд бўлмаган ҳомиладорларга қараганда юрак қисқаришлар сони 8,9% га юқори.гуруҳлар ўртасида артериал қон босим даражалари бўйича ишончли фарқ кузатилмади, аммо назорат гуруҳида САБ кўрсаткичлари таққаслама гуруҳдагига нисбатан бир мунча баланд бўлиб, статистик аҳамиятга эга бўлмади.

2. Тадқиқот натижалари миокардит мавжуд ҳомиладорларда ўпка артериясидаги ўртача босим 38,6 % га статистик ишончли юқори бўлди, чап қоринча ўлчамлари (ҳам чизиқли ва сиғимли) катталашинга ишончли мойиллигини кўрсатди.

3. Ўчоқли миокардит мавжуд ҳомиладорларда она-йўлдош-ҳомила қон оқими фетоплацентар комплексида кўпинча бачадон артерияларида қон айланишининг бузилиши характерли бўлиб, бу ҳолат қон ивишининг ортиши билан боғлиқ.

IQTIBOSLAR | СОДЖИКИ | REFERENCES:

1. Беленков Ю.Н., Терновой С.К. Функциональная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний. - Москва. 2017. Глава 5. С 327-573.
2. Елисеев О.М. Заболевания сердца и беременность. //Кардиология. - 2015.- №2. - С. 149-150.
3. Стрюк Р.И. Заболевания сердечно-сосудистой системы и беременность: Руководство для врачей. Москва. 2010 г.
4. Шехтман М.М. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных. Москва, 2019.
5. Bultmann B.D., Klingel K., Nabauer M., et al. (2015).
6. Caforio, A.L.P. (2013). Foreword to special issue on “Myocarditis”. Heart Fail Rev 18: 669–671
7. Miller, L.W., Labovitz, A.J., McBride, L.A. et al. (2018).
8. Ciccone M.M., Dentamaro I., Carbonara S. et al. Fulminant peripartum myocarditis associated with sudden cardiac death: a case report // Cardiovasc Pathol. – 2016. 25: 87–89.
9. Echocardiographic-guided endomyocardial biopsy: a 5- year experience. Circulation 78 (Suppl.): III99–III102.
10. Grun, S., Schumm, J., Greulich, S. ” et al. (2012). Long-term follow-up of biopsy-proven viral myocarditis: predictors of mortality and incomplete recovery. J Am Coll Cardiol 59: 1604–1615.
11. Rakhimov M. Nodir, Khudayberdiyeva A. Shohista, Oripova R. Mehriniso, Shakhanova Sh. Shakhnoza. Practical recommendations for Nutritional support for cervical cancer// Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 2, pp.224-230
12. Shakhanova Sh. Shakhnoza, Rakhimov M. Nodir. Aspects of sarcopenia syndrome in oncological practice: diagnosis and treatment (literature review)// Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp. 406-417
13. High prevalence of viral genomes and inflammation in peripartum cardiomyopathy. Am J Obstet Gynecol 193: 363–365.
14. Alimjanovich J. R., Agababyan L. R., Kamalov A. I. Prevention and Treatment of Postpartum Hemorrhage //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 204-209

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000